

HOMESCHOOLING: A ROTINA, A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E AS LEIS

 DOI: 10.5281/zenodo.8151416

Erica da Costa Barros

*Doutoranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). Ericacbarros2010@hotmail.com*

Francisco José Barbosa

Pós-Doutorado em Sociologia; Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Lina Fregonassi Ribeiro

*Doutoranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). linafregonassi@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com*

Rosane Aparecida dos Santos Rocha

*Doutoranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). rosanesantos6026@gmail.com*

Sérgio Rodrigues de Souza

*Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). srgrodriguesdesouza@gmail.com*

RESUMO

O presente artigo faz uma referência ao Homeschooling no Brasil, bem como conceitua um processo de rotina, avaliação e análise dos dispositivos legais para essa finalidade. Refere-se que a educação domiciliar é uma modalidade de ensino onde que pais ou tutores responsáveis assumem o papel de professores regente dos filhos. Contextua que o processo de aprendizagem desses estudantes é feito fora do

ambiente escolar. O trabalho tem como objetivo trazer conhecimentos de que os requisitos mínimos que os pais ou responsáveis legais deverão cumprir para exercer esta modalidade de ensino será focada na rotina, na avaliação e nas Leis. Para analisar o contexto, foi desenvolvido uma pesquisa de cunho qualitativa com base em análises teóricas e pesquisa exploratória mediante questionário Google Forms disparados para cidadãos de todos os estados brasileiros, para fins de investigação do fenômeno Homeschooling, ou seja, o da educação domiciliar, que em alguns estados da federação já é uma realidade. Foi observado que há famílias que optam por educar seus filhos em casa; na atual conjuntura, não há lei que estabeleça as diretrizes básicas para que esse direito seja exercido no Brasil. A principal motivação deste trabalho é estabelecer um marco teórico para a educação domiciliar, visando analisar modelos da educação de criança e do adolescente fora da escola e versa uma possibilidade de ensino, tendo como premissa a pluralidade pedagógica e o contexto da avaliação da aprendizagem.

Palavras-Chave: Homeschooling. Família. Avaliação da Aprendizagem. Rotina Pedagógica. Leis.

ABSTRACT

This article makes a reference to homeschooling in Brazil, as well as conceptualizes a routine process, evaluation and analysis of legal provisions for this purpose. It is referred that home education is a teaching modality where parents or responsible guardians assume the role of regent teachers of their children. Contexts that the learning process of these students is done outside the school environment. The work aims to bring knowledge that the minimum requirements that parents or legal guardians must meet to exercise this teaching modality will be focused on Routine, Assessment and Laws. To analyze the context, a qualitative research was developed based on theoretical analyzes and exploratory research through a Google Forms questionnaire sent to citizens of all Brazilian states, for the purpose of investigating the homeschooling phenomenon, that is, that of home education, which in some states of the federation it is already a reality. It has been observed that there are families that choose to educate their children at home; At the current juncture, there is no law that establishes the basic guidelines for this right to be exercised in Brazil. The main motivation of this work is to establish a theoretical framework for home education, aiming to analyze models of child and adolescent education outside of school and it deals with a teaching possibility, having as a premise the pedagogical plurality and the context of learning assessment.

Keywords: Homeschooling. Family. Learning Assessment. Pedagogical Routine. Laws.

INTRODUÇÃO

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O artigo é a base para entender o princípio do melhor interesse, também fala sobre direito da criança e a convivência comunitária. Neste contexto, o parágrafo 205 da CF/88, destaca que:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Além disso, vale ressaltar que o Brasil é signatário da convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) que preza, em especial, o direito da criança. A convenção de 1990 ainda tem como objetivo fornecer o direito à educação e de princípio de melhor interesse. Por essa razão, considera-se que a medida ainda viola um tratado de direito dos estudantes. Mediante pesquisa de cunho qualitativo, observa-se, que o ensino domiciliar apresenta alguns riscos ao ensino e até sobre a sociabilidade das crianças e dos adolescentes e que a medida não é positiva, pois afeta a função da educação, que não é apenas repassar conhecimentos técnicos e teóricos. A escola também tem o papel social em ajudar na socialização, no desenvolvimento de habilidades e de aptidões dos estudantes.

A escola serve para expandir conhecimento, além que no direito da criança a chama-se de direito à convivência Comunitária e social, então é uma possibilidade da própria criança estabelecer as suas relações, o seu mundo o seu universo e ela se relacionar nesse ambiente. Contextualizam que além de socialização, a escola ainda é um espaço de debate de ideias, as crianças perdem a oportunidade de aprender sobre outros temas que não estão, necessariamente, na base curricular.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Não podemos pensar na educação como um elemento não social, muito pelo contrário, a educação é um conjunto de práticas sociais direcionadas ou não que podem conter ideias similares ou opostas. Precisamos compreender a educação como um processo socializador que faz parte do desenvolvimento da pessoa humana, que compete a diversos tipos de saberes e maneiras de aprendizados dentro de um cultura. Conforme destaca a finalidade da educação brasileira dentro da formação do indivíduo:

A educação é uma prática social (como a saúde pública, a comunicação social, o serviço militar) cujo o fim é o desenvolvimento do que na pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos de saber existentes em uma cultura, para a formação de tipos de sujeitos, de acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade, em um momento da história de seu próprio desenvolvimento. (BRANDÃO, 1981, p. 74-75).

A exposição do autor não é própria, mas baseada nas diversas definições já existentes como a do sociólogo Émile Durkheim que apresenta a educação não como uma propriedade individual, mas formada pela sociedade e, sendo o homem responsável por construí-la e integrá-la. A estrutura que constitui a sociedade está relacionada aos códigos sociais correlacionados entre os próprios membros ou de outras sociedades, ou seja, são as regras, os valores, os modos de vida existentes socialmente. No entanto, a educação atua no modo de vida e no crescimento da sociedade a partir de dois sentidos apresentados por Brandão (1981, p. 75) evidenciando o desenvolvimento das forças produtivas e o desenvolvimento dos valores culturais. Além do mais, em uma sociedade, apesar de sempre marcada pela recorrente frase “igualdade entre todos”, apresenta posições de privilégio em toda sua estrutura seja social, política, econômica ou educacional, diante disso, tem como consequência, uma minoria exercendo poder de controle sobre a maioria.

Ao nos referirmos a sociedade e cultura, a educação é vista como “[...] uma prática social de reprodução de categorias [...]” (BRANDÃO, 1981, p. 78). Ou seja, ela está intimamente ligada às estratificações sociais conhecidas desde que entendemos o que é o mundo. A consequência é a eterna luta de classes, luta essa travada entre o “trabalhador x capitalista” como destaca Saviani (2013) e, embora na sociedade capitalista essa relação seja tratada como igual, na verdade não é. Neste contexto, a educação é vista e apresentada como uma ferramenta de preservação social, de tradições, costumes e assim por diante, quando passa a ser vista como desenvolvimento ela se torna um investimento, não é apenas mais um direito ou privilégio, agora é vista como instrumento de uma mudança feita através dela. A educação é um fator de transformação da realidade social e com busca para garantir melhoria econômica e social.

No entanto, quando tratada como investimento a curto prazo, estamos falando de mão de obra para o trabalho, a educação é utilizada como estratégia, na sociedade capitalista, para reorganizar a vida social de acordo com os projetos e interesses de

reprodução do capital. De multiplicação dos ganhos das empresas capitalistas (BRANDÃO, 1981, p. 85). Ou seja, como relatado anteriormente, a educação pode ser trabalhada de maneira dualista e de acordo com os desejos daqueles que a detém. A partir deste enfoque, Saviani (2013) demonstra como a sociedade capitalista é dividida por interesses antagônicos, denominado de “luta de classes”, onde a educação é pensada para como objetivo de desenvolver o capital e não de contribuir para o interesse dos trabalhadores. Ou seja, a educação está a serviço da classe dominante, isto é, uma minoria, não sendo democrática e efetiva como deveria ser.

O sistema educacional é pensado por e para os detentores dos meios de produção, não compete a todos e não cumpre com as necessidades da maioria. Essa perspectiva dialética na preocupação com as demandas educacionais se manifestam na sociedade brasileira após a década de 1980, com a finalidade de emergir uma nova pedagogia e então, surge a pedagogia histórico-crítica como forma de opor-se aos modelos hegemônicos da educação da época e até os dias atuais. Isto porque ela manifesta-se com o intuito de democratizar e construir uma educação mais social que possibilite o surgimento de indivíduos questionadores e críticos.

Saviani (2011) sugere uma pedagogia que seja responsável e comprometida com o desenvolvimento humano e a conquista de promoção social, além do processo de ensino-aprendizado e assim rompendo com a ideia de que a educação é apenas reprodução. Portanto, queremos fazer pensar a seguinte reflexão, que após a CF 88 e a LDB9394/1996 foi pensada no interior da sociedade brasileira um projeto político de educação democrática, plural e que esteja comprometida com o desenvolvimento.

No âmbito educacional prevaleceu a vertente conhecida como pedagogia histórico-crítica. De acordo com Saviani (2011, p. 75) “Logo de início é possível afirmar que, pedagogia histórico-crítica pode ser considerada sinônimo de “pedagogia dialética”. A pedagogia dialética é uma concepção moderna que abrange o modo como pensamos e entendemos as contradições da nossa realidade e suas constantes transformações, ou seja, parte da prática social e a ela depois retorna. Já a pedagogia histórica-crítica busca captar as questões da educação a partir da perspectiva do desenvolvimento histórico. Segundo Saviani (2011, p. 76):

“A concepção pressuposta nesta visão da pedagogia histórico-crítica é o materialismo histórico, ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da existência humana.”

A partir dessas definições, é possível considerar que a pedagogia é parte consagrada da história e, nessa perspectiva da educação, desenvolve papel de intervenção sobre a sociedade, contribuindo para a sua transformação e proporcionando consciência sobre a educação. Com base nisso, a pedagogia histórico-crítica nasce da necessidade de contestar a educação hegemônica conhecida, até então no Brasil, a fim de promover consciência histórico-social das práticas pedagógicas vigentes que ser considerada para a modalidade de ensino em apuro.

É possível compreender a educação não como apenas uma, mas como uma pluralidade de ideias e práticas. A concepção de educação comumente apresentada não abrange a todas as esferas sociais, como exemplo podemos citar a educação indígena que mantém o foco não apenas no modelo educacional tradicional, mas também, nos próprios costumes e cultura. Ou seja, há diversos modos de aprender, a educação está em todos os espaços, está presente na sociedade de variadas maneiras e através de diferentes pessoas, não apenas dentro dos muros da escola como nos é apresentado desde sempre.

Portanto, mesmo que a educação não esteja presente apenas no ambiente escolar, é preciso entender que, para que a educação cumpra o papel que lhe de fato pertence, ela deve estar alinhada em todas as esferas da sociedade, isto é, Estado, família e sociedade, assim como apresentado na Constituição Federal brasileira de 1988. Ou seja, o ensino não pode estar isolado apenas às escolas, tampouco apenas à família, é um trabalho em conjunto para que esse processo seja efetivo e com resultados esperados. Assim como determina a CF 88:

Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 65, de 2010).

No Brasil existe uma instituição que defende a educação domiciliar, a ANED (Associação Nacional de Educação Domiciliar), criada em 2010 a partir de famílias que defendem esta modalidade de ensino. Baseiam-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos art. 26 parágrafo 3: “Aos pais pertence à prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos.” e no Código Civil brasileiro art. 1.634:

“Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: “I - dirigir-lhes a criação e a educação;”

Destaca a instituição que embora a educação domiciliar no Brasil seja um fenômeno consolidado e crescente, ainda não é possível um estudo científico de grande proporção para demonstrar os resultados acadêmicos da modalidade, devido a alguns fatores, como o receio de muitas famílias de sofrerem denúncias e processos e o curto espaço de tempo para pesquisas com metodologia científica.

Segundo ANED, já se observam resultados expressivos de crescimento, o que demonstra confiança das famílias na modalidade, que continua a crescer, mesmo depois do julgamento do STF. É bem provável que o número real de famílias seja muito maior que o que conhecemos, pois há uma enorme quantidade de famílias que estão escondidas praticando a educação domiciliar, temendo denúncias e processos. A ANED destaca que até hoje, no Brasil, das centenas de famílias processadas pela prática da educação domiciliar – havendo trânsito em julgado ou não –, nenhuma foi condenada por abandono intelectual, pois a justiça não encontrou evidências a esse respeito.

Uma pesquisa realizada pela ANED em 2016 revelou que quase um terço das famílias educadoras brasileiras (32%) opta pela educação domiciliar em busca de uma educação mais personalizada para os filhos, explorando seus potenciais e talentos. Numa pesquisa realizada pela ANED em 2017 com 285 famílias homeschooling brasileiras revelou que em mais de um terço um dos pais possui ensino superior completo (34%); e que em 74% delas um dos pais já frequentou ou frequenta a Universidade; uma pesquisa realizada pela ANED em 2017 com 312 pais que mantêm seus filhos na escola revelou que 44% (137) consideram a possibilidade de optar pela educação domiciliar.

A ANED realizou uma pesquisa em 2018 com 1209 pais que se dizem simpatizantes ou entusiastas da educação domiciliar, mas ainda mantêm os filhos na escola. 68% (821) afirmaram que deverão optar algum dia pela educação domiciliar; 41% (500) aguardam uma regulamentação para que possam optar pela modalidade. Na pesquisa realizada com 46 entrevistados distribuídos nos estados da federação, entre os dias 6 a 17 de maio de 2023, por um grupo de Doutorandos em Ciências da Educação da Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS), revela que 43,5% dos entrevistados discordam totalmente da implantação do Homeschooling nos

estados onde ocorreu à pesquisa, como demonstra o gráfico abaixo:

Gráfico 1 - O Homeschooling deve ser um modelo de educação a ser implantado no seu estado?

Fonte:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3ovC6wrsKt9rhHjMa9GwM0R48F85WmYmPHdVNF2AioYGL0g/viewform?usp=sf_link

Nesse contexto, apesar dos esforços constantes para a inserção do Homeschooling no Brasil, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) no de 2001, através de um Mandado de Segurança nº 7.407, não acatou a ideia de educação no lar. “O ministro responsável não o aceitou. Em sua decisão, ele pondera que aos pais cabe encaminhar os filhos para a educação obrigatória.” (CURY, 2019, p. 5). É necessário compreender que a educação, embora seja dever da família, não deve ser pensada e realizada por ela, mas também, dentro de espaços socializadores como a escola, pois a educação não é feita apenas de conteúdos programáticos, mas também de socialização e trocas de experiências.

De acordo com Luís Silveira (2022, p. 107), em relação à legislação que fundamenta o Homeschooling no Brasil, o Projeto de Lei n. 3.179/2022, aprovado na Câmara dos Deputados, propõe regulamentar etapas do Ensino Fundamental I e II, bem como o Ensino Médio. Contudo, o responsável que escolher a modalidade de educação escolar em casa, deve cumprir alguns requisitos, para que possam oferecer o ensino para seu filho ou tutelado. Os requisitos são:

- Escolher uma instituição credenciada;
- realizar a matrícula do estudante (anualmente);
- apresentar comprovante de escolaridade de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);
- apresentar os Antecedentes Criminais da Justiça Federal e Estadual ou

Distrital;

- vincular o estudante ao órgão competente do sistema de ensino e ser atualizado anualmente;
- cumprir a Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
- realizar a formação integral, observando o desenvolvimento intelectual, emocional, físico, social e cultural;
- registrar as atividades pedagógicas recorrentes e relatórios trimestrais dessas atividades;
- acompanhar o desenvolvimento do estudante junto com um profissional e fazer encontros semestrais;
- assegurar a convivência familiar e comunitária;
- garantir que o aluno realize as avaliações de aprendizagem, participando da avaliação estadual ou municipal da educação básica.

No que tange às rotinas de Homeschooling, essas podem variar de família para família, sendo adaptadas às necessidades e preferências individuais. Segundo Marcelo Portela (2016, p. 27-28), existem algumas práticas comuns que podem ser encontradas na maioria das famílias que praticam o ensino em casa. Aqui estão algumas das principais rotinas de Homeschooling:

- **Horário flexível:** uma das vantagens do Homeschooling é a flexibilidade de horários. As famílias podem estabelecer horários de estudo que se adaptem melhor ao ritmo e estilo de vida da família. Isso inclui a escolha de períodos de estudo pela manhã, tarde ou à noite, dependendo do que funciona melhor para os membros da família.
- **Planejamento e organização:** as famílias que praticam o Homeschooling geralmente criam plano de estudos ou currículo personalizado para seus filhos. Isso envolve determinar quais assuntos e temas serão abordados, definir metas de aprendizado e estabelecer um cronograma de atividades. O planejamento e a organização garantem que todo o currículo seja abordado e que o progresso educacional esteja sendo feito.
- **Aulas e atividades estruturadas:** as famílias geralmente reservam tempo para aulas estruturadas, onde são ensinados os diferentes assuntos. Essas aulas podem ser conduzidas pelos pais ou por tutores contratados. Além disso, os alunos podem ser envolvidos em atividades práticas, como

experimentos científicos, projetos de arte, atividades esportivas, entre outras, para enriquecer sua experiência educacional.

- Estudo individual e autônomo: o Homeschooling incentiva os alunos a desenvolver habilidades de estudo independentes. Eles podem ser orientados a realizar leituras, pesquisas, trabalhos escritos e exercícios por conta própria. Essa autonomia é promovida para desenvolver habilidades autodirigidas e responsabilidade.
- Integração da vida cotidiana: outra vantagem do Homeschooling é a capacidade de integrar a aprendizagem à vida cotidiana. As famílias podem aproveitar oportunidades de aprendizado durante atividades do dia a dia, como idas a museus, viagens, compras, cozinhar, entre outras experiências práticas que oferecem oportunidades de aprendizado.

No entanto, essas são tão somente algumas das principais rotinas do homeschooling, e cada família pode ajustar e adaptar suas práticas de acordo com as necessidades e preferências individuais. A flexibilidade é uma característica importante do homeschooling, permitindo que as famílias criem ambiente de aprendizado que funcione melhor para elas.

Conforme explica Bruna Moraes (2019, p. 45), um dos aspectos mais polêmicos do homeschooling diz respeito à avaliação, a qual pode variar dependendo do país, das leis locais e das abordagens educacionais adotadas pelos pais ou tutores responsáveis pelo ensino em casa. No Brasil, o Projeto de Lei n. 3.179/2022 prevê algumas das formas comuns de avaliação no homeschooling, quais sejam:

- Portfólios: os pais podem criar portfólios para documentar o progresso educacional de seus filhos. Tais portfólios podem conter amostras de trabalhos realizados pelos alunos, como redações, projetos de ciências, trabalhos de arte etc. Os pais podem utilizar esses portfólios para mostrar a evolução do aprendizado ao longo do tempo.
- Testes padronizados: em alguns casos, os alunos podem ser submetidos a testes padronizados para avaliar seu desempenho. Esses testes podem ser realizados em centros de testagem designados ou em casa, dependendo das regras locais.
- Avaliação contínua: os pais podem realizar avaliações regulares das

habilidades e conhecimentos adquiridos pelos alunos. Isso pode ser feito por meio de perguntas orais, exercícios escritos, projetos práticos, discussões em grupo ou quaisquer outras atividades que permitam aos pais avaliar o progresso educacional de seus filhos.

- Avaliações externas: em alguns casos, podem ser exigidas avaliações externas realizadas por educadores ou profissionais designados. Essas avaliações podem ser semelhantes às avaliações usadas em escolas convencionais e podem incluir testes escritos, exames orais ou observação direta do desempenho do aluno.

Nas polêmicas envolvendo avaliação do homeschooling, o debate se concentra em como garantir que os alunos que recebem educação domiciliar estejam sendo devidamente avaliados e obtendo um nível adequado de aprendizado. Atualmente, no Brasil, não existe uma regulamentação específica para o homeschooling, e o assunto é tratado judicialmente caso a caso. Mônia Leal e Maria Moraes (2020, p. 301) destacam que, em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou caso envolvendo a educação domiciliar e estabeleceu que a prática não é inconstitucional, mas destacou a necessidade de regulamentação por meio de lei.

É importante ressaltar que muitos pais, embora se declarem favoráveis ao homeschooling, não sabem exatamente como essa modalidade funciona, ou seja, são adeptos a um modelo que desconhecem. Isso levanta duas reflexões importantes: há uma clara decepção em relação ao funcionamento das escolas e, ainda mais preocupante, muitas famílias “compram” a ideia sem sequer conhecer a metodologia. O centro da questão é, como sempre, a necessidade de melhoria no sistema escolar brasileiro. Deixar a escola para estudar em casa seria realmente a solução? Surgem novos problemas a serem discutidos a partir dessa questão.

Para Bruna Moraes (2019, p. 48), uma das preocupações é como assegurar que as crianças que estudam em casa estejam recebendo uma educação de qualidade, uma vez que a avaliação é feita pelos próprios pais ou tutores responsáveis. Críticos argumentam que a falta de um sistema de avaliação externa pode permitir que crianças recebam uma educação insuficiente, sem o mesmo nível de rigor e padronização que ocorre nas escolas regulares. Por outro lado, defensores do homeschooling afirmam que a educação domiciliar oferece uma abordagem personalizada e adaptada às necessidades individuais de cada criança. Eles argumentam que a avaliação realizada pelos pais ou tutores é suficiente para

monitorar o progresso acadêmico e que a falta de um sistema de avaliação externa é um dos aspectos positivos dessa modalidade de ensino.

Frente ao acima exposto, entende-se que, no Brasil, a questão da avaliação no homeschooling é tema ainda em aberto, sujeito a diferentes perspectivas e discussões em relação ao equilíbrio entre a liberdade educacional e a necessidade de garantir a qualidade da educação recebida pelas crianças educadas em casa.

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em caráter qualitativo e quantitativo, tendo em vista que os dados obtidos, através de quarenta e seis respostas, foram coletados através de questionário misto, enviado a diferentes logradouros em território nacional, entre os dias 6 e 17 de maio, depois compilados em formato de gráfico e analisados sob a ótica Legal e Filosófica, no que tange ao Sistema Educacional Brasileiro e o pátrio poder familiar.

O questionário com dez perguntas traçava o perfil do entrevistado, investigando acerca de seus conhecimentos sobre Homeschooling e sua aplicabilidade, inclusive, considerando sua opinião em relação ao assunto e desafios impostos pela prática alternativa de Educação Acadêmica.

As respostas foram comparadas ao que estabelece a principal Legislação Nacional, a Constituição Federal, em consonância com o projeto de Lei 3.179/2022 e pesquisas realizadas anteriormente pela ANED, assim como pareceres emitidos pelo Superior Tribunal Federal, com o objetivo de estabelecer uma equiparidade entre a opinião da população e os Órgãos regulamentadores.

A principal questão analisada para alicerçar as discussões elencadas pela pesquisa foi em relação ao modelo de Educação Homeschooling ser implementado ou não, diante dos diferentes posicionamentos que envolvem a temática, considerando que ser essa a pergunta base para o direcionamento da sondagem realizada e seus desdobramentos sob a ótica da Filosofia Educacional.

Diante do resultado da pesquisa e com base na Legislação vigente sobre o assunto, buscou-se discutir os diferentes argumentos tanto para os que defendem, quanto para os que discordam da modalidade, elencando variados autores da Filosofia da Educação, em um processo dialógico de concepções acerca do que são Direitos, Deveres e Liberdade de escolha.

Diante das discussões e entendendo que um debate filosófico objetiva a reflexão, isentando-se da busca por soluções imediatas, o artigo apresenta elementos pertinentes à rotina e avaliação do Homeschooling, embasados na Legislação vigente, assim como em diversas pesquisas realizadas a respeito do assunto. Sendo assim, o caminho metodológico traçado neste trabalho foi o de pesquisa, coleta de dados e reflexão dos diferentes contextos que permeiam o território nacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática do Homeschooling, assim como toda modificação na estrutura do que está estabelecido na organização social, envolve inúmeros fatores que problematizam sua implementação de forma regularizada e aceitação por parte da população de não educadores e pensadores da Educação.

Filosoficamente faz-se necessária a reflexão dos conceitos de Direitos e Deveres, da família e do Estado, assim como dos estudantes. Outro ponto sensível é a socialização, perspectiva dicotômica, afinal para os defensores da prática inovadora, os sujeitos não apenas socializam dentro das escolas, no entanto, para os contrários à ideia, é no ambiente escolar que a diversidade se evidencia e a sociedade se constitui e amadurece.

A própria Legislação oferece diferentes interpretações acerca do assunto, sendo passível de questionamentos e utilizada para embasar tanto um discurso quanto o outro e enquanto os debates não se encerram, famílias buscam alternativas não oficiais, abrindo processos contra o Estado para que seus filhos possam estudar dentro da concepção Homeschooling. Além disso, entidades privadas lucram com o assunto, promovendo sem diretrizes sólidas, uma modalidade de ensino ainda em estudo e sob elaboração de regras eficazes.

As discussões sobre a aprovação ou não do Homeschooling, necessitam de maiores pesquisas acerca do impacto psicológico e social nos sujeitos que utilizarão a nova modalidade de ensino, ultrapassa a simplista questão de liberar ou proibir, faz-se necessário um diálogo sério entre especialistas, estudos aprofundados do impacto da mesma em outros países, considerando nosso contexto socioeconômico e cultural.

Implementar uma nova ramificação no Sistema Educacional Brasileiro, que já enfrenta diversos problemas em sua estrutura, requer um amplo debate social, elencando os diferentes fatores que implicam no sucesso ou fracasso do mesmo. É

preciso que Diretrizes sólidas de execução, avaliação e fiscalização sejam elaboradas em um trabalho coletivo, unindo correntes filosóficas educacionais dicotômicas, para a garantia de um olhar holístico acerca dessa nova concepção de Educação Acadêmica.

As pesquisas analisada foi realizadas pela ANED e pelo grupo de doutorandos da FICS mostram que o Homeschooling não é um assunto pacífico, dividindo opiniões, tanto de especialistas da área educacional quanto do senso comum, portanto, faz-se necessário um maior debate entre os envolvidos para que efetivamente essa nova modalidade se consolide no Sistema Educacional Brasileiro.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é educação?** 1ª ed. Tatuapé – São Paulo: Editora e livraria brasiliense, 1981. E-book.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

CURY, Carlos Roberto Jamil. **Homeschooling ou educação no lar. Educação em revista**: Belo Horizonte, v. 35, e.219798, 2019.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. **Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas** (resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 12 mai de 2023.

LEAL, Mônia Clarissa Hennig; MORAES, Maria Valentina de. **A prática do Homeschooling entre proibição judicial, regulamentação executiva e omissão legislativa: diálogo entre poderes?** Revista Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, v. 14, n. 42, p. 293-317, 2020.

MORAES, Bruna Rodrigues Eufrásio. **Homeschooling: uma nova modalidade de educação**. Taubaté: Universidade de Taubaté, 2019. Disponível em: <http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5379>. Acesso em: 19 abr. 2023.

PORTELA, Marcelo de Barros. **Homeschooling: a educação domiciliar como uma alternativa à escola convencional**. Revista Eletrônica do Curso de Pedagogia das Faculdades OPET, Rio de Janeiro, p. 16-34, 2016. Disponível em: <https://www.opet.com.br/faculdade/revista-pedagogia/pdf/n11/artigo2.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2023.

SAVIANI, Demerval. **A pedagogia histórico-crítica, as lutas de classe e a educação escolar. Germinal: Marxismo e Educação em Debate**, Salvador, v. 5, n. 2, p. 25-46, dez. 2013.

SAVIANI, Demerval. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações**. 11^o.ed.rev. —Campinas, SP: Autores Associados, 2011.

SILVEIRA, Luís Eduardo Abraham. **O homeschooling à luz do direito social à educação**. 2022. 128 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022.